

С.А. Самоволева

ЭКСПОРТ ИННОВАЦИЙ: АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО КЛАССАМ СОБСТВЕННОСТИ

Самоволева Светлана Александровна, к.э.н., вед.н.с., ЦЭМИ РАН, Москва, svetdao@yandex.ru

Ключевые слова: инновации, экспорт, промышленные предприятия, стимулы, новизна.

Формирование условий роста инновационной активности предприятий рассматривается сегодня как ключевой элемент политики не только государств-лидеров инновационного развития, но и догоняющих стран. В некоторых странах (например, в Южной Корее), сумевших преодолеть технологический разрыв с инновационными лидерами, при создании системы стимулов к инновационной деятельности была сделана ставка на выход крупных национальных компаний на мировые рынки (Cooke and Memedovic, 2003, Wang, 2007, Полтерович, 2008, Голиченко, 2010). При этом в странах Европейского Союза, напротив, прослеживается акцент на поддержку малых и средних предприятий, обеспечивающих широкое распространение инновационных процессов в экономике. В России сегодня реализуется вариант инновационного развития с опорой на крупные предприятия, прежде всего, государственные корпорации. В данной работе сделана попытка ответить на вопрос: насколько оправдана эта опора. Для этого проведен анализ структуры экспорта инновационной продукции (в стоимостном выражении), созданной российскими организациями промышленности (гражданского сектора). Исследование опирается на предположение, что реализация такой продукции на внешних рынках свидетельствует о ее качестве и позволяет исключить случаи имитации инновационной активности. Было бы желательно опираться на показатели экспорта инноваций в страны с более высоким технологическим уровнем, но поскольку таких детальных данных нет в открытом доступе, то используются показатели, характеризующие экспорт в целом.

Согласно данным статистической выборки (Росстат, 2018) в 2017 г. наибольшую долю экспорта в общем объеме отгруженных инновационных товаров (работ, услуг) собственного производства по классам собственности, действительно, показали государственные корпорации – 46%. Эксперты отмечают, в частности, что госкорпорации, реализующие планы инновационного развития (ПИРы), также продемонстрировали существенный рост объема и доли экспорта инновационной продукции в выручке: «величина последнего показателя возросла с 5% в 2011 г. до 9% в 2013 г., а сам объем инновационного экспорта увеличился в 3,2 раза – с 76 млрд до 247 млрд руб.». (ВШЭ, 2015, с. 29). Второе место по доле экспорта в общем объеме отгруженных инновационных товаров в 2017 г. занял класс организаций совместной формы собственности – 36%. Наименее активным оказался класс государственной формы собственности в целом: для этого класса доля отгруженной инновационной продукции за рубеж не превысила 10%. В целом по России около четверти инновационной продукции отгружалась за пределы страны. Однако в 2017 г. в общей структуре экспорта инновационной продукции доля госкорпораций не достигала и 5%. Наибольший вклад здесь внесли

предприятия частной формы собственности: на них пришлось почти 40%; и совместной формы собственности – около 28% от общего экспорта.

Картина активности предприятий в экспорте инноваций существенно изменяется при переходе к анализу отгрузки за рубеж инновационной продукции, обладающей существенной технологической новизной. Так, в 2017 г. в структуре экспорта инновационной продукции, вновь внедренной или подвергавшейся значительным технологическим изменениям в течение последних трех лет, доминировали частные и иностранные промышленные предприятия, на которые пришлось соответственно около 50 и 20% от общего объема экспорта; при этом доля госкорпораций составила менее 1%. По «качеству» экспорта лидировали иностранные предприятия: – более 30% их экспортируемой инновационной продукции обладало существенной технологической новизной, тогда как соответствующий показатель для государственных корпораций составил менее 4% (рис. 1).

Рис. 1. Доля вновь внедренных или подвергавшихся значительным технологическим изменениям в течение последних трех лет инновационных товаров, работ, услуг, экспортированных за пределы Российской Федерации организациями промышленности (по классам собственности)

Как видно из графика в 2017 г. госкорпорации снизили свою активность в экспорте вновь внедренной или подвергавшейся значительным технологическим изменениям инновационной продукции по сравнению с 2013 г. более чем в 10 раз. Одна из ключевых причин такого резкого падения активности, очевидно, заключается в ведении и продлении санкций США и стран ЕС. С другой стороны, и в 2013 г., то есть в период роста экспортной активности, госкорпорации занимали всего лишь второе место, а лидером экспорта инновационной продукции, обладающей значительным уровнем технологической новизны, являлся все тот же класс иностранных предприятий.

Необходимо отметить, что государственные корпорации «характеризуются отсутствием экономических стимулов к инновационной деятельности» (ВШЭ, с.11). Исследователи также указывают, что в ПИРах большинства этих компаний отсутствует как целевой показатель доли экспорта инновационной (или высокотехнологичной) продукции (Рыкова, 2015). Поэтому без давления внешней конкурентной среды и государства (в том числе постановки четких условий выхода на мировые рынки инновационных товаров и услуг), вероятность удачной реализации варианта догоняющего развития, подобного пути Южной Кореи (Голиченко и др., 2016, с 60), весьма невелика. Кроме того, в сложившихся условиях иностранные и совместные предприятия имеют явные преимущества в экспорте инноваций, что можно было бы использовать для выхода на международные рынки. Для этого необходимо пересмотреть и «отладить» систему стимулирования государством предприятий к созданию и диффузии инноваций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Голиченко О.Г. Современная технологическая революция и новые возможности инновационного развития «догоняющих» стран // Инновации. 2010. № 3. С. 12–21.
- Голиченко О.Г. и др. Государственная политика и модели поведения акторов в национальной инновационной системе: монография / под ред. О.Г. Голиченко, С.А. Самоволовой. М.: РУДН, 2016.
- ВШЭ (2015) Программы инновационного развития компаний с государственным участием: промежуточные итоги и приоритеты / М.А. Гершман, Т.С. Зинина, М.А. Романов и др.; науч. ред. Л.М. Гохберг, А.Н. Клепач, П.Б. Рудник и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ.
- Полтерович В.М. Принципы формирования национальной инновационной системы // Проблемы теории и практики управления. 2008. № 11. С. 8–19.
- Программы инновационного развития крупнейших компаний России: оценка и методическое обеспечение реализации механизма государственной политики / под ред. д.э.н. И.Н. Рыковой. Научный доклад. М.: Научно-исследовательский финансовый институт, 2015.
- Росстат (2018). Данные о науке и инновациях. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/.
- Cooke P., Memedovic O. Strategies for regional innovation systems: learning transfer and applications. Vienna: United Nations Industrial Development Organization, 2003. 26 p.